

TIL O'RGANUVCHILAR UCHUN XITOIY, KOREYS, YAPON TILLARINING AHAMIYATI VA HOZIRGI KUNDAGI TUTGAN O'RNI

Mahmudov Muzaffar

UzDJTU Sharq Filologiyasi Fakulteti FKORK 2003 talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6645637>

Annotatsiya

Mazkur maqolaning asosiy g'oyasi – sharq tillarini bugungi kundagi o'rni va ahamiyatini yoritib berish. Til o'rganuvchilarga xitoy, koreys, yapon tillari bo'yicha umumiy ma'lumotlarni berish. Soha rivoji uchun yangiliklar kiritish va amalda tatbiq etish

Kalit so'zlar: Koreys tili, Yapon tili, Xitoy tili

Yurtimizda xorijiy tillarga, xususan, sharq tillariga e'tibor yildan yilga ortib bormoqda. Xitoy, koreys, yapon tillarini o'rganuvchi yoshlar soni ko'paymoqda. Barchamizga ma'lumki, iqtisodiyoti, madaniyati va boshqa sohalarida Xitoy, Koreya, Yaponiyaning o'rni beqiyos. Bu davlatlardan jahonning boshqa mamlakatlarga juda ko'p mahsulotlar eksport qilinadi. Yurtboshimiz ta'kidlaganlaridek chet el tajribasini o'zlashtirishda va uni tatbiq qilishda nafaqat g'arb tillarini, balki sharq (xitoy, koreys, yapon) tillarini o'rganish o'ziga xos ahamiyat kasb etadi. Hukumatimiz tomonidan mazkur davlatlar bilan aloqalar kengaytirilmoqda. Dunyodagi yetakchi mamlakatlarning so'nggi yillardagi yuksalish xususiyatlari iqtisodiy, madaniy, ilmiy sohalaridagi taraqqiyot Osiyoga – Sharq zaminiga ko'chayotganini ko'rsatyapti. Jahon geosiyosiy sahnasida ham bu mintaqa mamlakatlarining ta'siri tobora ortmoqda. Shu nuqtai nazardan qaraganda, bugungi globallashuv jarayoni Sharq va G'arb madaniyatini bir-biriga qarama-qarshi qo'yish emas, balki ular o'rtasida qadimdan mavjud bo'lgan o'zaro ta'sir, hamkorlik va ma'naviy-madaniy boyish imkoniyatlaridan oqilona foydalanish, ushbu ikki mintaqadagi davlatlar va ularning tilini puxta o'rganishni talab etmoqda. Xitoy, koreys, yapon tillari dunyodagi o'rganish eng qiyin tillar sirasiga kiradi. Mazkur tillarning g'arb tillariga qaraganda eng asosiy farqli jihati bu o'z alifbosi, iyeroglifi va yozish qoidalariga ega ekanligidir. Davlat va jamiyat rivoji uchun sharqshunos olimlar, filologlar, tarjimonlar, tilshunoslar va shu tillar bo'yicha mutaxassislar mazkur tillarni o'rganishda yanada qulay va samarali usullarni, yangi metodlarni o'ylab topishlari darkor. Sababi shu tillar bo'yicha yosh talabalar va o'rganuvchilar boshqa tillarga qaraganda ko'p qiyinchiliklarga duch kelishmoqda. Hatto bazilarining shu tillar bo'yicha boshlang'ich darajaning o'zida qiziqishlari so'nib bormoqda. Shu sohadagi til mutaxassislari yosh o'rganuvchilarimiz uchun yangi qo'llanmalar, kitoblar, elektron darsliklar va boshqa ko'plab samarali usullarni

o'ylab topishi juda muhim ahamiyat kasb etadi. Agar shunday yangiliklar tatbiq etilsa va maktablarimizda nafaqat g'arb tillari balki xitoy, koreys, yapon va boshqa sharq tillariga ham yanada jiddiyroq e'tibor berib, boshlang'ich sinflardan shu tillarni ixtiyoriy tanlov orqali o'rgatilsa nur ustiga a'lo nur bo'lar edi. Chunki hozirgi kunda mazkur tillar bo'yicha malakali kadrlar yetarli emas. Yurtboshimiz 2021-yil 6-may kunidagi Chet tillarini o'qitish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari yuzasidan videoselektorda bunga alohida to'xtalib o'tdilar va kerakli ko'rsatma, topshiriqlarni berdilar.

Hozirgi vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda g'arb tillarini o'rganish uchun onlayn darslar juda ko'p uchraydi. Lekin xitoy, koreys, yapon va boshqa sharq tillarida juda kam. Mazkur tillarni o'rganishni boshlamoqchi bo'lgan yoshlarga qulaylik yaratish va qiziqishini orttirish uchun ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab videodarsliklarni o'zbek tilida yaratish lozim. Chunki bu tillarni o'rganmoqchi bo'lgan yoshlar yetarlicha ma'lumot olishga qiynalishmoqda. Internetda bor ma'lumotlarning aksar qismi boshqa xorijiy tillarda berilgan. O'zbek tilida ma'lumotlar kam. Bu muammolarni bartaraf etmasdan kelajakda ushbu tillardan mutaxasislarni ko'paytirish mushkul. Soha rivoji uchun ko'pgina yangiliklar kiritish lozim. Til o'rganuvchilarga o'zbek tilida elektron lug'atlar, audiodarsliklar, videodarsliklar va har xil turdagi qulay dasturlarni yaratish lozim. Shu tillarga ixtisoslashgan maktablarda, litseylarda va universitetlarda darslar soatini ko'paytirish lozim. Mazkur tillar dunyodagi eng qiyin o'rganiladigan, o'z alifbosiga ega va tez unitiladigan tillar sirasiga kiradi. Masalan, xitoy tili nihoyatda qiyin va oxiri yo'q til. Birinchi qiyinchilik, agar siz uni o'rganmoqchi bo'lsangiz, juda murakkab va qadimiy iyerogliflarni o'rganishingiz lozim. Xitoy tilida 87000 ga yaqin iyeroglif bor. Erkin muloqot qilish uchun 7000 ta iyeroglifni bilish lozim. Qiyinchilik nafaqat tilning ishora tizimida, balki to'g'ri imloda hamdir. Bitta iyeroglifda noto'g'ri tasvirlangan yagona xususiyat so'zning ma'nosini butunlay buzadi. Bitta xitoycha iyeroglif butun so'zni yoki hatto jumlaning anglatishi mumkin. Grafik belgi so'zning fonetik mohiyatini aks ettirmaydi. Bu tilning barcha nozik tomonlarini bilmagan odam yozma so'z qanday to'g'ri talaffuz qilinishini tushuna olmaydi. Fonetika juda murakkab, u ko'plab omofonlarga ega va tizimda 4ta tovushni o'z ichiga oladi. Xitoy tilida 4ta ton mavjud. Har bir so'z fonetik emas, alohida belgi bilan ifodalanadi. Shuning uchun bu so'z qanday talaffuz qilinishi haqida zarracha ma'lumot bermaydi. Yapon tilini olaylik bu til ham juda murakkab. Chunki harf talaffuzdan farq qiladi. Bu tilni o'qishni o'rganish orqali gapirishni o'rgana olmaysiz. Bundan tashqari, 3ta turli yozish tizimi mavjud. Kanji tizimi xitoycha belgilardan foydalanadi. Talabalar 10000 dan 15000 gacha belgilarni

o'rganishlari kerek. Bundan tashqari, yapon tilining yozma shaklida 2ta bo'g'in ishlatiladi: katakana so'zlar uchun, hiragana qo'shimchalar, grammatik zarralarni yozish uchun. Davlat departamenti yaponiyalik talabalarga ispan yoki fransuz tillarini o'rganayotgan talabalarga qaraganda uch barobar ko'p vaqt ajratadi. Koreys tilini alifbo va asosiy so'zlarni bilmasdan turib o'rganib bo'lmaydi. Koreys tilida kirill yoki lotin alifbosiga o'rganib qolgan odamlar uchun juda ekzotik ko'rinadigan belgilar tizimi mavjud, ammo bu faqat boshida. Tillarning ommabopligi reytingida koreys tili 12-o'rinda, nemis, fransuz va boshqa ommabop tillar esa undan keyingi o'rinda turadi. Xitoy iyeroglif yozuvi – Hanja har doim koreys tilida ishlatilgan va qo'llanilmoqda. Koreys tilida 40 fonema (19ta undosh, 21ta unli) mavjud. Sodda unli harflar 10ta, murakkab unliharflar 11ta, sodda undoshlar 14ta, murakkab undoshlar 5ta jami 40ta harf mavjud. Morfologik jihatdan agglyutinatsiya rivojlangan. Fe'l zamonlari hozirgi, 2 ta o'tgan 2 ta kelasi zamon shakllaridan iborat. Tilshunoslarning fikriga ko'ra, hozirgi kunda eng faol tillar bu - xitoy, yapon va koreys tillaridir. Qizig'i shundaki mazkur tillarni inson miyyasi idrok etishi boshqa tillarni idrok etishdan farq qiladi. Ushbu tillarda so'zlashuvchilar uchun miyaning ikkala yarim sharlari yozish va o'qish bilan shug'ullanadi. Boshqa tillarda so'zlashuvchilar uchun esa, bu holda, faqat bitta yarim shar ishlaydi. Bu tillarni o'rganish miyani sezilarli darajada rivojlantirishga yordam beradi degan xulosaga kelishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sabohat Xashimova. Xitoy tili grammatikasi 2017. Nashriyot : Extremum press.
2. Yapon tili boshlang'ich grammatikasi 2018. Nashriyot : Adabiyot uchqunlari.
3. Munira Mengliyeva. Koreys tili Universal qo'llanma 2018. Nashriyot : Akademnashr.